

ANALISA FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN PESAWAT UDARA (STUDI KASUS PADA BANDARA HANG NADIM BATAM)

Larisang¹, Roni Agusta²

Dosen Program Studi Teknik Industri

STT Ibnu Sina Batam¹, Mahasiswa Teknik Industri STT Ibnu Sina Batam²

Email : larisang01@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bandara Internasional Hang Nadim Batam jumlah aktual kedatangan Pesawat, keberangkatan Penumpang dan Penumpang Transit selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2013 khusus bulan Januari. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pesawat bagi penumpang pesawat udara. Metode pengumpulan data data primer data-data kedatangan dan keberangkatan pesawat yang terdapat di Bandara Hang Nadim Batam, Penyebab terjadinya keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat. data sekunder jumlah pesawat yang landing di Bandara Hang Nadim Batam, Fasilitas yang dimiliki oleh Bandara Hang Nadim Batam, Manajemen penanganan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat. Hasil Penelitian Penyebab terjadi keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Internasional Batam adalah faktor Operasional. Faktor operasional disebabkan oleh *landing*, antrian *take off*, dan *check in*. Yang paling mendominasi yaitu proses *check in*, ini berkaitan dengan bagasi yang dibawa oleh penumpang, perlu dilakukan *unloading* dan *loading* bagasi. *Unloading* dan *loading* bagasi menjadi penyebab paling utama karena banyaknya bagasi, jarak pesawat dengan tempat *check in* yang letaknya berjauhan.

Kata Kunci: *Diagram Pareto, Fishbone, Diagram sebab akibat*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan udara akhir-akhir ini cukup tinggi. Mulai dari sekelompok orang yang pergi untuk sekedar liburan, sampai kalangan bisnis yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri. Situasi seperti ini menjadikan perusahaan penerbangan berlomba-lomba dalam menarik calon penumpang dengan berbagai macam cara, dapat melalui harga tiket yang murah hingga pelayanan terbaik dari masing-masing perusahaan penerbangan.

Di Bandara Internasional Hang Nadim Batam jumlah aktual kedatangan Pesawat, keberangkatan Penumpang dan Penumpang Transit selalu mengalami peningkatan tiap tahun.

Berdasarkan data tersebut tentunya direktorat perhubungan udara harus bisa mengantisipasi terjadi lonjakan penumpang setiap tahun. Lonjakan penumpang dapat mengakibatkan terjadi hambatan-hambatan di dalam dunia penerbangan. Hambatan tersebut seperti keterlambatan pesawat dan jadwal keberangkatan penumpang angkutan udara. Pihak pengangkut sebagai penyelenggara kegiatan penerbangan mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasanya sebagai dampak dari kesalahan pihak pengangkut. Karena secara hukum pengguna jasa angkutan dilindungi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dapat dilihat dalam Pasal 141 sampai 149 mengenai tanggung jawab pengangkut

terhadap penumpang dan/atau pengirim kargo. Diteruskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur ketentuan tentang besaran ganti kerugian yang ditanggung pihak pengangkut, apabila kesalahan atau kelalaian terhadap pengguna jasa angkutan disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengangkut. Dari aspek operasionalnya jenis dari angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara tidak berjadwal baik dalam maupun luar negeri atau internasional.

Umumnya angkutan udara niaga berjadwal disediakan bagi penumpang yang beranggapan bahwa waktu lebih berharga apabila dibandingkan dengan uang, pesawat udara akan tinggal landas sesuai dengan jadwal penerbangan yang ditetapkan meskipun pesawat udara itu belum penuh, karena penumpang umumnya diisi oleh orang-orang yang mempunyai urusan penting.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan peristiwa Keterlambatan Kedatangan dan Pemberangkatan Pesawat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pesawat bagi penumpang pesawat udara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang jasa transportasi udara.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2013- Juli 2013 di Bandara Hang Nadim Internasional Batam Kepulauan Riau.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat dari Tabel berikut :

- Data Primer Data-data kedatangan dan keberangkatan pesawat yang terdapat di Bandara Hang Nadim Batam, Penyebab terjadinya keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
- Data Sekunder Jumlah pesawat yang landing di Bandara Hang Nadim Batam, Fasilitas yang dimiliki oleh Bandara Hang Nadim Batam, Manajemen penanganan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah:

- Pengamatan (*Observation*) dilakukan dengan datang langsung ke objek penelitian di Bandara Hand Nadim Batam
- Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada bagian operasional pesawat seperti crew pesawat, teknisi, dan bagian check in penumpang tentang penyebab terjadinya keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat.
- Studi Pustaka yaitu mempelajari buku acuan, jurnal, catatan kuliah sehingga penulis dapat membandingkan data yang diperoleh dari tempat kerja dengan teori yang ada.

2.4 Metode Pengolahan Data

Berikut adalah penjelasan dari metode yang digunakan:

- Analisis Sistem
Alat analisis sistem yang digunakan adalah diagram sebab akibat ini merupakan sebuah alat pengendali mutu yang menggambarkan hubungan antara suatu efek (masalah) dengan penyebab potensialnya.
- Diagram Pareto
Diagram *pareto* merupakan diagram yang terdiri atas grafik balok dan grafik garis yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan.

2.4 Langkah-Langkah Penelitian

Gambar 2.1 Langkah-Langkah Penelitian

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Setelah data telah cukup, maka teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa berdasarkan katagorisasi sebagai berikut :

1. Operasional

Terjadinya keterlambatan dalam *loading* dan *unload* bagasi, menunggu penumpang, baik yang baru melapor (*check in*), antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di Bandar Udara.

2. Teknis

Khusus untuk keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan di *Ground Support*, kerusakan pesawat dan gangguan dari fasilitas Bandara.

3. Cuaca

Faktor lingkungan berkaitan dengan gangguan cuaca seperti hujan, kabut, angin kencang

4. Komersial

Pindah pesawat (*transfer*) atau penerbangan lanjutan (*connecting flight*).

Hasil dari pengungkapan pendapat tersebut disusun dalam bentuk tabel berdasarkan katagorisasi masalah.

Tabel 3.1 Menggambarkan penyebab masalah dalam katagori Operasional

No	Bertanya Mengapa	Jawaban	Penyebab Terkendali
1	Mengapa faktor operasional yang menyebabkan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat ?	Sebab faktor operasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berhubungan langsung <i>check in</i> penumpang?	Ya
2	Mengapa <i>check in</i> ini menjadi masalah dalam faktor operasional ?	Sebab <i>check in</i> berkaitan langsung dengan penumpang dan barang yang akan dibawa atau di bongkar di pesawat ?	Ya
3	Mengapa penumpang dan barang yang menyebabkan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat ?	Sebab penumpang terlambat melakukan <i>check in</i> dan bagasi bermasalah pada saat <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ?	Ya
4	Mengapa terjadi keterlambatan dalam <i>loading</i> bagasi dan <i>unloading</i> bagasi	Sebab banyaknya bagasi atau barang bawaan penumpang	Ya
5	Mengapa bagasi penumpang terlalu berlebihan ?	Sebab bagasi tidak dibatasi oleh maskapai, walaupun berlebih tetap dikenakan biaya kepada penumpang, selagi penumpang bayar kelebihan, maka bagasi tetap dibawa, sehingga menumpuk.	Ya

Dengan teknik bertanya “mengapa,” akar masalah untuk katagori operasional adalah proses *check in*, *loading* dan *unloading* bagasi dan terjadi antrian pesawat yang mendarat, dan proses penanganan waktu keberangkatan yang tidak terkontrol dengan baik.

Tabel 3.2 Bertanya “Mengapa ?” untuk Penyebab Dalam Katagori Teknis

No	Bertanya Mengapa	Jawaban	Penyebab Terkendali
1	Mengapa faktor teknis bermasalah dalam operasi keberangkatan dan kedatangan pesawat ?	Sebab terjadi gangguan pada pesawat dan Fasilitas Bandara yang kurang memadai	Ya
2	Mengapa terjadi gangguan pada pesawat ?	Sebab pesawat sudah tua dan sering mengalami gangguan mesin	Tidak
3	Mengapa fasilitas Bandara menjadi kendala keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat ?	Sebab Bandara Hang Nadim hanya memiliki satu landasan pacu	Tidak
4	Mengapa terjadi kekurangan pada landasan pacu	Sebab belum dilakukan pengembangan landasan	Ya

Dengan teknik bertanya “mengapa,” akar masalah untuk katagori teknis adalah pesawat mengalami gangguan pada mesin dan Bandara Hang Nadim hanya memiliki satu landasan pacu.

Tabel 3.3 Bertanya “Mengapa?” untuk Penyebab Dalam Katagori Cuaca

No	Bertanya Mengapa	Jawaban	Penyebab Terkendali
1	Mengapa faktor cuaca yang menyebabkan keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat ?	Sebab sering terjadi hujan, kabut dan angin kencang	Tidak
2	Kenapa terjadi hujan, kabut dan angin kencang	Sebab itu merupakan faktor alam	Tidak

Dengan teknik bertanya “mengapa,” akar masalah untuk katagori cuaca adalah sering terjadi gangguan penerbangan saat cuaca buruk, ini disebabkan karena terjadi hujan, kabut dan angin kencang.

Tabel 3.4 Bertanya “Mengapa?” untuk Penyebab Dalam Katagori Komersial

No	Bertanya Mengapa	Jawaban	Penyebab Terkendali
1	Mengapa faktor komersial yang menyebabkan pesawat terlambat berangkat dan datang ?	Sebab petugas maskapai menunggu penumpang yang terlambat <i>check in</i> dan penumpang harus ada yang pindah pesawat dan melakukan penerbangan lanjutan ?	Ya
3	Mengapa harus menunggu penumpang yang terlambat ?	Sebab penumpang tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan pilot maskapai atau pesan dari pihak lain di manajemen maskapai tersebut	Tidak
4	Mengapa penumpang harus pindah pesawat, sehingga mengganggu keberangkatan dan kedatangan	Sebab pesawat mengalami gangguan teknis dan kendala dari rute penerbangan yang terbatas	Ya
	Kenapa harus ada penerbangan lanjutan	Sebab tidak semua maskapai memiliki rute disetiap kota tujuan, oleh sebab itu perlu penerbangan lanjutan	Tidak
6	Kenapa sebagian maskapai tidak memiliki rute ke kota tujuan	Sebab keterbasan armada pesawat	Ya

Dengan teknik bertanya “mengapa,” akar masalah untuk katagori komersial adalah, masakapai penerbangan sering menunggu penumpang yang terlambat *check in* dan juga ada penumpang *transfer* dan penerbangan lanjutan karena tidak semua maskapai memiliki rute disetiap kota tujuan, oleh sebab

itu perlu penerbangan lanjutan (*connection flight*) tersebut.

Untuk mencari penyebab masalah keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat, maka dalam hal ini melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan diskusi terhadap para *crew* pesawat, teknisi, dan bagian *check in* penumpang. Penyebab-*penyebab* keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Tabel Penyebab Keterlambatan Kedatangan Dan Keberangkatan Pesawat

No	Faktor Utama	Sub Faktor
1	Operasional	<i>Check in</i>
		<i>Loading dan unloading bagasi</i>
2	Teknis	Antrian pesawat udara lepas landas (<i>take off</i>), mendarat (<i>landing</i>), atau alokasi waktu keberangkatan (<i>departure slot time</i>) di bandar udara.
		<i>Ground Support Equipment</i> (GSE) atau perlengkapan landasan
		Fasilitas Bandara
3	Cuaca	Kerusakan Pesawat
		Hujan, angin ribut dan kabut
4	Komersial	Menunggu penumpang (<i>check in</i>)
		Pindah pesawat (<i>transfer</i>) Penerbangan lanjutan (<i>connecting flight</i>).

3.2 Analisa Masalah digram Tulang Ikan (*Fishbone*)

Berdasarkan identifikasi akar permasalahan dengan katagorisasi di atas, dimana akar penyebab masalah yang ditemukan melalui pengajuan pertanyaan “mengapa?” beberapa kali itu kemudian dimasukkan ke dalam diagram sebab akibat, yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara penyebab dan permasalahan seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.2 Hasil Analisa Digram Tulang Ikan

Setiap akar penyebab dari masalah dimasukkan ke dalam diagram sebab-akibat yang dikatagorikan berdasarkan kategori (operasional, teknis, cuaca, dan komersial). Penggunaan diagram sebab-akibat dalam permasalahan ini merupakan tidak lanjut dari hasil pengungkapan pendapat para *crew* pesawat, teknisi, dan bagian *check in* penumpang, yang dikumpulkan secara perseorangan dan interaksi kelompok melalui pengungkapan pendapat secara intensif. Interaksi kelompok melibatkan 4 – 6 orang dari jajaran pengurus di Bandara Hang Nadim Batam sebagaimana pada objek penelitian saat ini.

3.3 Mencari Penyebab Dominan

Penentuan Penyebab Dominan Keterlambatan Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat. Untuk penentuan penyebab dominan keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat digunakan pendekatan metode *Nominal Group Technique (NGT)*. Metode *Nominal Group Tehnique (NGT)* dilakukan dengan cara pemberian point/nilai terhadap faktor-faktor yang berpengaruh sehingga didapat jumlah nilai tertinggi yang merupakan penyebab dominan paling berpengaruh terhadap keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat.

Tabel 3.6 Penyebab Dominan Keterlambatan Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat

No	Faktor Penyebab	Nilai Masing-masing Crew pesawat, teknisi, dan bagian check in penumpang				Jmh Nilai	Rank
		1	2	3	4		
1	Operasional	2	3	5	5	15	I
2	Teknis	2	2	3	2	12	II
3	Cuaca	0	0	3	3	7	III
4	Komersial	1	1	1	1	4	IV
Jumlah						38	

Tabel 3.7 Lembar Data Pembuatan Digram Pareto Penyebab Dominan

No.	Faktor Penyebab	Jumlah	%	% Kum
1	Operasional	15	39.47%	39%
2	Teknis	12	31.58%	71%
3	Cuaca	7	18.42%	89%
4	Komersial	4	10.53%	100%
		38		

Faktor komersial yang tidak mendominasi terhadap penyebab terjadi keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat hanya sebesar 10.53 % akar masalah bukan pada katagori komersial seperti Penerbangan lanjutan (*connecting flight*), pindah pesawat (*transfer*). Akan tetapi yang sangat mendominasi penyebab keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat adalah faktor operasional kerja atau operasional yang ada di Bandara sebesar 39.47 %.

Grafik 3.2 Faktor Penyebab Berdasarkan Kategori

Hasil analisis Sub Faktor dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.8 Sub Faktor Penyebab Keterlambatan Keberangkatan dan Kedatangan Pesawat

No.	Sub Penyebab Keterlambatan Kedatangan dan Keberangkatan	Kode Penyebab	Jumlah	%	% Kum
1	Check in	A	7	18.42%	18.42%
2	Hujan, angin ribut dan kabut	G	7	18.42%	36.84%
3	Fasilitas Bandara	E	5	13.16%	50.00%
4	Kerusakan Pesawat	F	5	13.16%	63.16%
5	Loading dan unload bagasi	B	5	13.16%	76.32%
6	Antrian pesawat udara lepas landas (<i>take off</i>), mendarat (<i>landing</i>), atau alokasi waktu keberangkatan (<i>departure slot time</i>) di bandar udara.	C	3	7.89%	84.21%
7	Ground Support Equipment (GSE) atau perlengkapan landasan	D	2	5.26%	89.47%
8	Penerbangan lanjutan (<i>connecting flight</i>).	J	2	5.26%	94.74%
9	Menunggu penumpang (<i>check in</i>)	H	1	2.63%	97.37%
10	Pindah pesawat (<i>transfer</i>)	I	1	2.63%	100.00%
Σ			38		

Faktor penyebab Keterlambatan adalah *check in* penumpang, hujan, angin ribut, fasilitas bandara, kerusakan pesawat dan *loading* dan *unloading* bahasa yang menunjukkan tingkat pengaruh paling besar yang menyebabkan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat yaitu dengan persentase kumulatif sebesar 76,32 %. Sub faktor antrian pesawat, perlengkapan landasan, penerbangan lanjutan dan transfer memberikan andil terkecil terhadap permasalahan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat dengan tingkat pengaruh mencapai 2,63 persen.

Grafik 3.3 Digram Pareto

Faktor operasional dan teknis yang menjadi penyebab keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat terkait pengelolaan penerbangan yang ada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam

diantaranya proses *check in*, *loading* barang, hujan, angin ribut dan kabut.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyebab keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat di dominasi oleh faktor operasional kerja atau operasional yang ada di Bandara sebesar 39.47 %.
2. Faktor operasional dan teknis yang menjadi penyebab keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat terkait pengelolaan penerbangan yang ada di Bandara Internasional Hang Nadim Batam diantaranya proses *check in*, *loading* barang dan fasilitas Bandara yang penggunaannya kurang maksimal.
3. Penyebab terjadi keterlambatan kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Internasional Batam adalah faktor Operasional. Faktor operasional disebabkan oleh *landing*, antrian *take off*, dan *check in*. Yang paling mendominasi yaitu proses *check in*, ini berkaitan dengan bagasi yang dibawa oleh penumpang, perlu dilakukan *unloading* dan *loading* bagasi. *Unloading* dan *loading* bagasi menjadi penyebab paling utama karena banyaknya bagasi, jarak pesawat dengan tempat *check in* yang letaknya berjauhan.

4.2 Saran

1. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor operasional perlu dikurangi, karena mengganggu operasional Bandara, sehingga penumpang mengalami gangguan perjalanan menuju tempat tujuan. Oleh karena itu diperlu ditambahkan staf operasional untuk mempercepat pekerjaan khusus untuk *loading* dan *unloading* bagasi penumpang.
2. Manajemen Bandara belum memperlihatkan secara maksimal dalam peningkatan operasional Bandara, oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem manajemen Bandara yang lebih baik lagi. Artinya manajemen bandara dalam proses *loading* dan *unloading* bagasi

penumpang, yaitu mempercepat cara memasukkan atau mengeluarkan barang dari pesawat. Serta melakukan pengembangan landasan pacu, agar pesawat tidak mengalami antrian saat landing ataupun *take off*.

3. Untuk penelitian selanjutnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan keberangkatan dan kedatangan pesawat di Bandara Hang Nadim Batam, selain faktor operasional. Faktor operasional meliputi antrian *take off*, *landing* dan *check in*.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri Sofjan. 1999. *Manajemen Produksi dan Operasi Edisi Resivi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Asyari Agus. 1983. *Pengendalian Produksi*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Dinas perikanan dan Kelautan Kab. Takalar. 2010. "Produksi Rumput laut".
- Douglas C. Mont Gomery, 1990, *pengantar pengendalian Kualitas Statistik*, Penerbit Gajah Mada University Press, yogyakarta.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-prinsip Statistika Untuk Teknik dan sains*. Erlangga. Jakarta
- Husaini Usman, R Purnomo. 2006. *Pengantar Statistik edisi kedua*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Ishikawa Kaon. 1988. *Teknik Penuntun Pengendalian Mutu*. Mediyatama Perkasa: Jakarta
- Kume Hitosi. 1989. *Metode Statistik Peningkatan Mutu*. Mediyatama Sarana Perkasa: Jakarta
- Rismayanti. 2011. *Penerapan Metode Statistical Quality Control Dalam Menghasilkan Produk Minyak Kelapa Sawit Sesuai Dengan Standar Di PT. Varita Majutama Kabupaten Teluk Bintuni*. Universitas Muslim Indonesia: Makassar
- Vincent Gaspers. 1998. *Statistical Process Control Manajemen Bisnis Total*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta